

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Gulistan Dawekeeve

Nukus Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga
tayyorlash markazi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7951320>

Annotatsiya. *Bilologiya fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, talabalarni o'zlashtirish, ularning tushunchalarini kuchaytirish va o'rganish jarayonini yanada tortish imkonini beradi. Bu maqolada, bilologiya fanini o'qitishda foydalaniladigan bir nechta yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganamiz.*

Kalit so'zlar: *Pedagogik texnologiyalar, Virtual realitiya, Online laboratoriyalar, Interaktiv dars, mobil ilovalar.*

USE OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING BIOLOGY

Abstract. *The use of new pedagogical technologies in the teaching of science of biology allows students to learn, strengthen their understanding and make the learning process more interesting. In this article, we explore several new pedagogical technologies used in the teaching of science.*

Keywords: *Pedagogical technologies, Virtual reality, Online laboratories, Interactive lesson, mobile applications.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

Аннотация. *Использование новых педагогических технологий в обучении биологии позволяет учащимся учиться, укреплять их понимание и делать процесс обучения более интересным. В данной статье мы исследуем несколько новых педагогических технологий, используемых в преподавании естественных наук.*

Ключевые слова: *Педагогические технологии, Виртуальная реальность, Онлайн-лаборатории, Интерактивный урок, мобильные приложения.*

Virtual Realitiya (VR): Virtual realitiya bilan bilologiya fanini o'qitish, talabalarni qo'llanilgan tasvirlar va o'zlashtirilgan virtual o'rtam orqali tajribaga olish imkonini beradi. VR orqali talabalar biologik protsesslarni ko'rib, faqat o'qish orqali yetarli kelmaydigan tajribalarga qatnashishlari mumkin. Bu usul o'rganishni yanada tortish va talabalarni o'zlashtirishga yo'l qo'yadi.

Moslashuvchan ta'lim (Adaptive Learning): Moslashuvchan ta'limtexnologiyalari, bilologiya o'qitishda individual o'rganish yo'lidagi muammo yechishda yordam beradi. Bu texnologiyalar, har bir talabaning o'zining tushunchalari va o'rganish darajasiga mos ravishda mavjud bo'lgan darslarni taklif etishga qodir. Bunda, talabalarga moslashtirilgan vazifalar beriladi va ularga alohida yordam beriladi. Moslashuvchan ta'lim texnologiyalari talabalarning o'rganish jarayonini boshqarishda yuqori darajada adaptivlik va individual o'rganish imkonini beradi.

Mobil ilovalar (Mobile Apps): Mobil ilovalar, talabalarning o'z vaqtlarida bilologiya bilimini o'rganishlari uchun chiroyli vositalardir. Bu ilovalar orqali talabalar interaktiv testlar o'tkazishi, animatsiyalarni ko'rish va virtual laboratoriyalar bilan ishlashlari mumkin. Bu, bilologiya fanini o'rganishning qiziqarli va qulay usullaridan biridir.

Jurnal ilovalari va platformalari (Journal Apps and Platforms): Jurnal ilovalari va platformalari, talabalar uchun o'zlarining tadqiqotlarini yozish, o'rganishlarini tasdiqlash va talabalarning tushunchalarini ta'lim olish jarayonida tajribalarini qayd etish imkonini beradi. Bu, talabalarni o'z o'rganish jarayonlarini mantiqiy, tartiblangan va tahlil qilinishga yo'l qo'yadi.

Hamkorlik va global bog'lanishlar (Collaboration and Global Connections):

Bilologiya fanini o'qitishda, talabalarning hamkorlik qilishi va global bog'lanishlar orqali o'rganishning muhim ahamiyati bor. Texnologiyalar, talabalar uchun o'zaro munosabatlar va global bog'lanishlar yaratish imkonini beradi. Bu, talabalar uchun o'rganishda mazkur fan sohasidagi yangiliklarni va mustaqil tadqiqotlarni baham ko'rish, tajribalar almashish va o'rganish jarayonida ularga yordam berishga imkon yaratadi. [1.35]

Interaktiv multimedia dars materiallari (Interactive Multimedia Course Materials): Interaktiv multimedia dars materiallari, talabalar uchun o'rganishda qiziqarli va interaktiv imkoniyatlarni taqdim etishda yordam beradi. Bu, animatsiyalar, video darslar, interaktiv sinovlar va qo'llanmalar, o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va o'zlashtiruvchan qilish uchun foydalaniladi. Talabalar bu materiallardan o'zlashtirish orqali bilologiya fanini o'rganish va tushunish imkoniyatlarini yanada rivojlantirishlari mumkin.

Sotsial media va veb-saytlar (Social Media and Websites): Sotsial media platformalari va veb-saytlar, bilologiya fanini o'rganishda talabalarni qo'llab-quvvatlash va ularga qiziqishni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu platformalar orqali talabalar o'z fikrlarini, tadqiqotlarini va o'rganishlarini boshqalar bilan ulashish, bilologiya sohasidagi yangiliklarni kuzatish va global bilim jamoalariga qo'shilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Virtual laboratoriyalar (Virtual Laboratories): Virtual laboratoriyalar, talabalarga laboratoriya tajribalarini amalga oshirish va bilologiya fanini o'rganishda asosiy vositalardan biridir. Bu texnologiya orqali talabalar o'zgartirilgan virtual o'rtamlarda biologik protsesslarni kuzatib borish, tadqiqotlar o'tkazish va natijalarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Virtual laboratoriyalar talabalarga amaliy tajribalar va o'rganish jarayonlarini yanada samarali va xosiyatli qilishga yordam beradi.

Yangi pedagogik texnologiyalar, o'qitish va o'rganish jarayonlarida texnologik vositalardan foydalanishga asoslangan yangiliklardir. Ular, o'quvchilarning o'rganish jarayonini interaktiv, qiziqarli va o'zlashtiruvchan qilishga yordam beradi. Yangi pedagogik texnologiyalar quyidagi vazifalarni o'zlariga olishadi: O'quvchilar motivatsiyasini oshirish: Yangi pedagogik texnologiyalar, o'quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv o'rganish imkoniyatlarini yaratish orqali motivatsiyani oshirishga yordam beradi. [5.97] Animatsiyalar, o'yinlar, sinovlar va interaktiv dars materiallari o'quvchilarning qiziqishini oshirish, o'rganishni qiziqarli va qulay qilishga xizmat qiladi. Ma'lumotlarni o'zlashtirishni oshirish: Yangi pedagogik texnologiyalar o'quvchilarga ma'lumotlarni o'zlashtirish imkonini beradi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, interaktiv dars materiallari va mobil ilovalar orqali o'quvchilar teorik bilimlarni amaliyotga aylantirish va o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aloqadorlik va hamkorlikni o'zlashtirish: Texnologik vositalar, o'quvchilarning boshqalar bilan hamkorlik qilish va global bog'lanishlar yaratish imkonini beradi. Sotsial media platformalari, onlayn platformalar va hamkorlik o'rnaklari orqali o'quvchilar bilim jamoalari bilan aloqada bo'lish, fikr almashish va birgalikda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bireysel o'rganishni ta'minlash: Yangi pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarga bireysel o'rganish imkonini beradi. Ma'lumot analitikasi va sun'iy intellekt

texnologiyalari orqali o'quvchilar o'rganish darajasini tahlil qilish va ularning yaxlitlashgan dars materiallarini taklif qilish imkonini beradi. [1.89]

O'quvchilarning jismoniy yoki masofaviy ta'limlarda qatnashish imkoniyatlarini oshirish: Yangi pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarga jismoniy ta'limda ham masofaviy ta'limda ham qatnashish imkonini beradi. Virtual realitiya, mahalliy nukuslar va interaktiv dars materiallari orqali o'quvchilar biologik protsesslarni o'zlashtirish, tajribalarni boshqalar bilan almashish va amaliy mashg'ulotlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Talabalarning tajribasini mustahkamlash: Yangi pedagogik texnologiyalar, talabalarning tajribasini mustahkamlash va tadqiqotlarini yaxshilashga yordam beradi. Virtual laboratoriyalar, interaktiv sinovlar va tadqiqot platformalari orqali o'quvchilar o'zlarini amaliy tadqiqotlarga va ilmiy topshiriqlarga bag'ishlay oladilar. Individual va jamoaviy tuzilmalar ustida ishlash: Yangi pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarni individual va jamoaviy tuzilmalar ustida ishlashga rag'batlantiradi. Onlayn hamkorlik platformalari, hamkorlik ilovalari va boshqa vositalar o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlikni oshirish va jamoaviy o'rganishning o'zlashtiruvchanligini ta'minlash imkonini beradi. Qo'llanma va ma'lumotlar bazalariga yuzasidan qulaylik: Yangi pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarni ma'lumotlar bazalariga yuzasidan qulaylik bilan ta'minlashga yordam beradi. Internet platformalari, elektronik darsliklar, mobil ilovalar va onlayn resurslar o'quvchilar uchun qo'llanmalarga, ma'lumotlarga oson va tezkor kirish imkonini beradi. O'quvchilarning kritik tasavvur va muhokama qobiliyatlarini rivojlantirish: Yangi pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning kritik tasavvur va muhokama qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Interaktiv dars materiallari, online majlislar, debatlar va forumlar o'quvchilarning fikr almashish va tahlil qilish qobiliyatlarini mustahkamlash imkonini beradi. [2.106]

Biologiya fanida pedagogik texnologiyalar juda muhimdir, chunki ular o'quvchilarning biologiya tushunchalarini o'zlashtirish, bilimlarni amaliyotga aylantirish va qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Quyidagi muhim aspektlarga e'tibor berish mumkin: O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish: Biologiya fanida pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda katta ahamiyatga ega. Interaktiv dars materiallari, animatsiyalar, o'yinlar va sinovlar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va biologiya faniga bo'yicha motivatsiyalarini yuqori tartibda saqlayadi. O'zlashtiruvchan o'rganish tajribasi: Biologiya fanida virtual realitiya, mahalliy nukuslar, interaktiv dars materiallari va simulyatsiyalar kabi pedagogik texnologiyalar o'quvchilarni o'zlashtiruvchan o'rganish tajribasi bilan ta'minlaydi. [3.65] Ular o'quvchilarga biologik protsesslarni o'zlashtirish, laboratoriyalar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish imkonini beradi. Tahlil qilish va nazorat: Pedagogik texnologiyalar, o'quv jarayonlarini tahlil qilish va o'rganishning natijalarini nazorat qilishga imkon beradi. Ma'lumot analitikasi, onlayn sinovlar va testlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini, o'zini baholashlarini va o'rganish jarayonidagi muvaffaqiyatlarini nazorat qilishga yordam beradi. Bireysel o'rganish: Biologiya fanida pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarga bireysel o'rganish imkonini beradi. O'quvchilarning o'z bilimlarini o'zgartirish va o'zlashtirishning yo'li bilan tanishish, ma'lumotlar bazalariga oson kirish va shaxsiy ta'lim rejalarini bilan ishlash imkonini ta'minlaydi. Hamkorlik va aloqadorlik: Biologiya fanida pedagogik texnologiyalar o'quvchilar orasidagi hamkorlikni va o'quvchilar bilan o'qituvchilar o'rtasidagi aloqani kuchaytirishga yordam beradi. Onlayn hamkorlik platformalari, o'quvchilar o'rtasidagi fikr almashish va ishbirlikni oshiradi va biologiya fanini amaliyotga aylantirish uchun jamlanishlar yaratadi. [4.32]

Bilologiya fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, talabalar uchun o'rganish jarayonini yanada tortish va o'zlashtirish imkonini beradi. Virtual realitiya, mobil ilovalar va platformalar, jurnal ilovalari, hamkorlik va global bog'lanishlar, interaktiv multimedia dars materiallari, sotsial media va veb-saytlar, virtual laboratoriyalar kabi texnologiyalar bilologiya fanini o'qitishda muhim ahamiyatga ega. Bu texnologiyalardan foydalanish bilologiya o'qitishni interaktiv, qiziqarli va o'zlashtiruvchan qiladi. Ular talabalarni o'zlashtirish, tadqiqotlarini yaxshilash, tushunchalarini mustahkamlash va global bilim jamoalari bilan bog'lanish imkonini beradi. Yangi pedagogik texnologiyalarni bilologiya fanini o'qitishda qo'llash, talabalarning motivatsiyasini oshiradi va o'rganish natijalarini yanada yaxshilaydi.

REFERENCES

1. "Educational Technology for Teaching and Learning" - Timothy J. Newby, Donald D. Stepich, James D. Lehman, James A. Russell
2. "Integrating Educational Technology into Teaching" - M. D. Roblyer, Aaron H. Doering
3. "Digital Learning: Strengthening and Assessing 21st Century Skills, Grades 5-8" - Ferdi Serim, Margaret L. Niess, Holly K. Hertberg-Davis
4. "Using Technology with Classroom Instruction That Works" - Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn, Kim Malenoski
5. "The Really Useful EdTech Book: Using Technology in the Classroom" - James Clay, et al.
6. "Technology and Digital Media in the Early Years: Tools for Teaching and Learning" - Chip Donohue